

**MEDIA MUHITIDA AXLOQIY TAMOYILLAR: SHAXSIY HAYOT,
HAQIQAT VA MAS'ULIYAT TAMOYILLARI**

Umida Saydullayeva

*Navoiy innovatsiyalar universiteti Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası
Maktabgacha sirtqi ta'lim 2 kurs 501 guruh talabasi*

umidasaydullayeva@gmail.com

95 265 30 20

Annotatsiya: Ushbu maqola media muhitida axloqiy tamoyillar masalasini ilmiy jihatdan tahlil qiladi. Media makonining tezkor rivojlanishi, axborot erkinligi, shaxsiy hayot daxlsizligi va haqiqatga sodiqlik tamoyillari bilan bog'liq muammolar ko'rib chiqiladi. Media savodxonlik, tanqidiy fikrlash va axloqiy madaniyatni rivojlantirish orqali jamiyatning ma'naviy barqarorligini ta'minlash imkoniyati yoritilgan. Shuningdek, sotsiologik, falsafiy va pedagogik yondashuvlar asosida media faoliyatining axloqiy me'yorlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Media muhit, axloqiy tamoyillar, axborot erkinligi, shaxsiy hayot daxlsizligi, haqiqatga sodiqlik, media savodxonlik.

Аннотация: Статья посвящена научному анализу вопросов этических принципов в медиа-среде. Рассматриваются проблемы, связанные с быстрым развитием медиапространства, свободой информации, неприкосновенностью личной жизни и принципом правдивости. Освещается возможность обеспечения моральной стабильности общества через развитие медиаграмотности, критического мышления и этической культуры. Также анализируются этические нормы медиа-деятельности с социологической, философской и педагогической точек зрения.

Ключевые слова: медиасреда, этические принципы, свобода информации, неприкосновенность личной жизни, правдивость, медиаграмотность.

Annotation: This article provides a scientific analysis of ethical principles in the media environment. It examines issues related to the rapid development of the media space, freedom of information, privacy protection, and the principle of truthfulness. The study highlights the potential of promoting societal moral stability through media literacy, critical thinking, and ethical culture.

Furthermore, the ethical standards of media activities are analyzed from sociological, philosophical, and pedagogical perspectives.

Keywords: *media environment, ethical principles, freedom of information, privacy protection, truthfulness, media literacy.*

Kirish. Media muhitida axloqiy tamoyillar masalasi bugungi kunda zamonaviy ijtimoiy-falsafiy, pedagogik va kommunikativ tadqiqotlarning eng dolzarb yoʻnalishlaridan biri sifatida namoyon boʻlmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining tezkor rivojlanishi natijasida media makon nafaqat axborot uzatish vositasi sifatida, balki jamiyat ongini shakllantiruvchi va qadriyatlar tizimini qayta quruvchi ijtimoiy institutga aylanishi kuzatilmoqda. Shu jihatdan qaralganda, media faoliyati inson xulq-atvori, shaxsiy va jamoaviy masʼuliyat, haqiqatga sodiqlik va shaxsiy hayot daxlsizligi kabi axloqiy meʼyorlarga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Media muhitida axloqiy tamoyillarni ilmiy jihatdan oʻrganish, ularning nazariy asoslarini aniqlash hamda amaliy faoliyatda tatbiq etish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi, chunki ular jamiyatning maʼnaviy barqarorligi va shaxsning maʼnaviy kamolotini taʼminlaydi. Shu nuqtai nazardan, media makonda axborot erkinligi va axloqiy masʼuliyat oʻrtasidagi muvozanatni saqlash, shaxsiy maʼlumotlarning himoyasi va kommunikativ madaniyatni rivojlantirishning ahamiyati ortib bormoqda. Ilmiy tadqiqotlar koʻrsatadiki, media savodxonlikni rivojlantirish, tanqidiy fikrlash koʻnikmalarini shakllantirish va axborot bilan ishlash madaniyatini oshirish orqali yosh avlodni ongli va masʼuliyatli foydalanuvchi sifatida tayyorlash mumkin. Shu bilan birga, sotsiologik va falsafiy yondashuvlar media faoliyatining axloqiy meʼyorlarini chuqurroq anglashga imkon yaratadi. Ushbu maqola media muhitida axloqiy tamoyillarni tahlil qilish, ularning jamiyat va shaxsga taʼsirini oʻrganish hamda amaliy jihatlarini belgilash maqsadida tayyorlandi.

Natija va muhokama. Media muhitida axloqiy tamoyillar masalasi zamonaviy ijtimoiy-falsafiy, pedagogik va kommunikativ tadqiqotlarning eng dolzarb yoʻnalishlaridan biri sifatida namoyon boʻlmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida insoniyat tarixida ilgari kuzatilmagan darajada keng, tezkor va koʻp qatlamli media makon shakllandi. Mazkur media makon nafaqat axborot uzatish vositasi, balki ijtimoiy ongni shakllantiruvchi, qadriyatlar tizimini qayta quruvchi va shaxsiy hamda jamoaviy xulq-atvorni belgilovchi muhim ijtimoiy institutga aylandi. Shu sababli media muhitida axloqiy tamoyillarni ilmiy jihatdan asoslash, ularning nazariy va

amaliy ahamiyatini aniqlash hamda ijtimoiy hayotga integratsiyalash masalasi kompleks yondashuvni talab etadi. Mazkur yo'nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, media makon inson ongiga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatish orqali uning qadriyatlar tizimini shakllantiradi, bu esa axloqiy me'yorlarning yangicha talqin qilinishiga olib keladi.

Axloqiy tamoyillar tushunchasi o'z mohiyatiga ko'ra inson faoliyatini tartibga soluvchi, uning xatti-harakatlarini baholovchi va jamiyat tomonidan maqbul deb topilgan me'yorlar tizimini anglatadi[1]. Media muhitida ushbu tamoyillar o'ziga xos xususiyat kasb etadi, chunki bu makonda axborot ishlab chiqarish, tarqatish va iste'mol qilish jarayonlari global miqyosda, tezkor va ko'pincha nazoratsiz shaklda amalga oshiriladi. Natijada axloqiy me'yorlarning buzilishi, noto'g'ri yoki manipulyativ axborotlarning keng tarqalishi, shaxsiy hayot daxlsizligining poymol qilinishi kabi muammolar yuzaga keladi[2]. Shu nuqtai nazardan, media muhitida axloqiy tamoyillarni shakllantirish va mustahkamlash jamiyat barqarorligi hamda shaxs ma'naviy kamoloti uchun zaruriy shart hisoblanadi. Bu borada ilmiy asoslangan yondashuvlar orasida ayniqsa muhimlaridan biri sifatida Denis Mk quail tomonidan ishlab chiqilgan normativ media nazariyasi e'tiborga loyiqdir[3]. U o'z tadqiqotlarida media tizimlarining jamiyat oldidagi axloqiy majburiyatlarini tahlil qilib, axborot erkinligi bilan bir qatorda ijtimoiy mas'uliyat tamoyilini ham asosiy mezon sifatida ilgari suradi. Mk Quailning fikricha, media nafaqat erkin bo'lishi, balki jamiyat manfaatlariga xizmat qiluvchi axloqiy nazorat ostida faoliyat yuritishi zarur[3]

Zamonaviy media tizimlarining asosiy xususiyatlaridan biri ularning interaktivligidir. Bu esa har bir foydalanuvchini nafaqat axborot iste'molchisi, balki uni yaratuvchisi sifatida ham namoyon qiladi[4]. Shu jihatdan qaralganda, axloqiy mas'uliyat faqat jurnalistlar yoki media tashkilotlariga emas, balki har bir foydalanuvchiga ham tegishli bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlar, bloglar, forumlar va boshqa raqamli platformalarda tarqatilayotgan har qanday ma'lumot muayyan axloqiy bahoga ega bo'lib, uning jamiyatga ta'siri ham muhim ahamiyat kasb etadi. Demak, media muhitida axloqiy tamoyillarni o'rganish jarayonida individual va kollektiv mas'uliyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tahlil qilish zarur. Shu o'rinda kommunikativ faoliyatni axloqiy mezonlar asosida baholash masalasi Jurgen Habermas tomonidan ishlab chiqilgan kommunikativ harakat nazariyasida ham chuqur tahlil qilingan[5]. Habermas media va jamoat maydoni o'rtasidagi munosabatni tahlil qilib, muloqot jarayonida rostgo'ylik, o'zaro

hurmat va asoslanganlik kabi axloqiy talablarning buzilishi ijtimoiy inqirozlarga olib kelishini takitlab o'tadi.

Axborot erkinligi demokratik jamiyatning asosiy tamoyillaridan biri sifatida e'tirof etiladi, biroq bu erkinlik mutlaq emas, u muayyan axloqiy va huquqiy chegaralar bilan cheklanadi [6]. Media muhitida aynan axborot erkinligi va axloqiy mas'uliyat o'rtasidagi muvozanatni saqlash dolzarb ilmiy va amaliy vazifalardan biri hisoblanadi, chunki bir tomondan erkin axborot almashinuvi fikrlar xilma-xilligini ta'minlab, jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiladi, ikkinchi tomondan esa nazoratsiz axborot oqimi yolg'on ma'lumotlar, nafrat tili, kiberbulling va turli manipulyativ kontentlarning keng tarqalishiga sabab bo'lishi mumkin [6]. Shu bois axborot erkinligini ta'minlash bilan bir qatorda, uning axloqiy asoslarini mustahkamlash zarurati yuzaga keladi va bu jarayonda normativ yondashuvlar hamda kommunikativ etika nazariyalarining uyg'unligi muhim ilmiy-metodologik asos vazifasini bajaradi. Media muhitida axloqiy tamoyillarni belgilovchi asosiy mezonlardan biri esa haqiqatga sodiqlik tamoyili bo'lib, axborotning ishonchliligi, aniqligi va haqqoniyligi jurnalistika etikasi hamda umumiy axloqiy me'yorlarning negizini tashkil etadi [7]. Bugungi kunda soxta xabarlar (feyk news), dezinformatsiya va axborot manipulyatsiyasi global muammoga aylangan bo'lib, ularning jamiyat ongiga ta'siri ijtimoiy ishonchning susayishi, noto'g'ri qarorlar qabul qilinishi va ijtimoiy beqarorlikning kuchayishiga olib kelishi mumkin, shu sababli axborot manbalarini tekshirish, faktlarni aniqlash va ularni xolisona yoritish media faoliyatining ajralmas qismi sifatida qaraladi hamda bu jarayon nafaqat professional jurnalistlardan, balki barcha foydalanuvchilardan ham yuqori darajadagi axloqiy mas'uliyatni talab etadi.

Media muhitida axloqiy tamoyillarning yana bir muhim jihati shaxsiy hayot daxlsizligini hurmat qilish bilan bog'liqdir. Raqamli texnologiyalar rivoji natijasida shaxsiy ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va tarqatish imkoniyatlari kengaydi. Bu esa o'z navbatida maxfiylikka oid muammolarni keltirib chiqardi. Shaxsiy ma'lumotlarning noqonuniy tarqalishi, inson sha'ni va qadr-qimmatiga putur yetkazuvchi materiallarning e'lon qilinishi axloqiy normalarning buzilishiga olib keladi [8]. Shu bois media muhitida shaxsiy hayot daxlsizligini ta'minlash axloqiy tamoyillarning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralishi lozim. Bu borada xalqaro standartlar va etik kodekslar muhim o'rin tutadi, biroq ularning samaradorligi ko'p jihatdan insonlarning ichki axloqiy madaniyatiga bog'liqdir. Ushbu, tamoyillarni shakllantirish jarayonida ta'lim tizimining roli

alohida ahamiyatga ega. Media savodxonlikni rivojlantirish, tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish va axborot bilan ishlash madaniyatini oshirish orqali yosh avlodni media muhitida ongli va mas'uliyatli ishtirok etishga tayyorlash mumkin. Bu jarayonda pedagogik yondashuvlar, metodologik asoslar va innovatsion ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish muhim hisoblanadi[2]. Shuningdek, ta'lim jarayonida axloqiy qadriyatlarni singdirish orqali media muhitida sog'lom kommunikativ madaniyatni shakllantirish mumkin. Bu esa o'z navbatida jamiyatda axborotdan foydalanish madaniyatini yuksaltiradi va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlaydi. Shuningdik, axloqiy tamoyillarni tahlil qilishda sotsiologik va falsafiy yondashuvlar ham muhim sanaladi. Sotsiologik nuqtai nazardan, media jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni aks ettiradi va shakllantiradi. Falsafiy yondashuv esa axloqiy me'yorlarning mohiyatini, ularning kelib chiqishi va rivojlanish qonuniyatlarini o'rganadi. Ushbu yondashuvlarning integratsiyasi orqali media muhitida axloqiy tamoyillarni chuqurroq anglash va ularni amaliyotga tatbiq etish imkoniyati kengayadi. Ayniqsa, zamonaviy globalizatsiya sharoitida turli madaniyatlar va qadriyatlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir kuchayib borayotgan bir paytda, universal axloqiy me'yorlarni ishlab chiqish va ularni media makonida qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi[6]. Shu bilan birga, media muhitida axloqiy tamoyillarni ta'minlashda huquqiy mexanizmlarning o'rni ham beqiyosdir. Axborot faoliyatini tartibga soluvchi qonunlar, jurnalistika etikasi kodekslari va xalqaro standartlar media sohasida axloqiy me'yorlarni mustahkamlashga xizmat qiladi[8]. Biroq faqat huquqiy choralar bilan cheklanib qolish yetarli emas, chunki axloqiy masalalar ko'pincha insonning ichki e'tiqodi va ma'naviy darajasi bilan bog'liq bo'ladi. Shu sababli huquqiy va axloqiy mexanizmlarning uyg'unligi media muhitida barqaror va sog'lom kommunikativ tizimni shakllantirishning muhim sharti hisoblanadi.

Xususan, bugungi kunda raqamli transformatsiya jarayonlari axloqiy muammolarni yanada murakkablashtirdi. Sun'iy intellekt, algoritmlar va avtomatlashtirilgan tizimlar axborot tarqatish jarayonida muhim rol o'ynamoqda. Bu esa o'z navbatida yangi axloqiy savollarni yuzaga keltiradi: algoritmik tarafkashlik, ma'lumotlar manipulyatsiyasi, inson omilining kamayishi kabi masalalar shular jumlasidandir[3]. Shu jihatdan qaralganda, texnologik rivojlanish bilan bir qatorda axloqiy me'yorlarni ham takomillashtirib borish zarur. Ayniqsa, sun'iy intellekt asosida ishlovchi tizimlarning qaror qabul qilish jarayonida axloqiy mezonlarga rioya etishi

masalasi bugungi kun ilmiy tadqiqotlarining markazida turibdi. Umumiy qilib aytganda, media muhitida axloqiy tamoyillar jamiyatning ma'naviy barqarorligini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi. Ular axborot erkinligi va mas'uliyat o'rtasidagi muvozanatni saqlash, shaxsiy hayot daxlsizligini himoya qilish, haqiqatga sodiqlikni ta'minlash va sog'lom kommunikativ madaniyatni rivojlantirishga xizmat qiladi. Zamonaviy sharoitda ushbu tamoyillarni ilmiy asosda o'rganish, ularni ta'lim tizimi orqali keng joriy etish va amaliy faoliyatda qo'llash dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Апресян Р.Г. Этика. Москва, 2001. Стр. 45
2. Castells Manuel. The Rise of the Network Society. Oxford, 2010. P. 376
3. McQuail Denis. Mass Communication Theory. London, 2010. P. 167
4. Rochberg-Halton Eugene. Review Symposium: The Theory of Communicative Action, Jürgen Habermas. Volume One: Reason and the Rationalization of Society; Volume Two: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason (Translated by Thomas McCarthy). University of Notre Dame, 1984–1987. P. 1–10.// https://www.researchgate.net/publication/338177518_Review_of_Jurgen_Habermas_The_Theory_of_Communicative_Action
5. <https://pdf-drive.to/dl/the-theory-of-communicative-action-lifeworld-and-system-a-critique-of-functionalist-reason>
6. Д. Абдуллаева. Оммавий ахборот воситаларида ахлоқий меъёрлар ва жамият. // “Журналистика ва ахборот” журнали. Тошкент, 2021
7. Ш. Каримов. Медиа муҳитида ахборот хавфсизлиги ва ахлоқий масъулият. // “Ахборот жамияти” журнали. Тошкент, 2020.
8. Н. Таваккалова. Медиа муҳитида шахсий ҳаёт дахлсизлиги ва ахлоқий тамойиллар. // “Журналистика ва ахборот” журнали. Тошкент, 2021. С. 23–31.